

Masalah Pelayanan Publik dalam Perfektif Masyarakat

Rima Alvina

Rima alvina

Rimaalvina11@gmail.com

Abstract

Society always demands the quality of public services from bureaucrats, even though these demands are not in line with expectations because public services are slow, convoluted, and uncertain. In a situation like this, it happens because people are still positioned as serving, not being served. If you think about it, the main problem with the quality of public services in Indonesia is related to improving the quality of the service itself. According to Albrecht and Zemke (1990) the quality of public services is the result of the interaction of various aspects, service systems, human resources, service providers, strategies and customers. Meanwhile Mohammad (2003) stated that the quality of service depends on aspects such as how the pattern of implementation, human resource support, and institutional management. The new perspective for public services and good governance is considered the most appropriate for current conditions in responding to public service issues in Indonesia, using models such as the model citizen charter and the m-Government model.

Abstrak

Masyarakat selalu menuntut kualitas pelayanan public dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan public yang lambat, berbelit-belit, dan ketidakpastian. Dalam keadaan seperti ini terjadi karena orang masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan dilayani. Jika difikir-fikir permasalahan utama dari kualitas pelayanan public di Indonesia dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelaynan public merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, system pelayanan, sumber daya manusia, penyedia pelayanan, strategi dan pelanggan. Sementara itu Mohammad (2003) menyatakan bahwa kualitas pelaynan tergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Perfektif baru untuk layanan public dan pemerintahan yang baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menanggapi isu-isu pelayanan public di Indonesia, dengan menggunakan model seperti piagam warga teladan dan m-Government model.

Kata kunci: masalah, kualitas, pelayanan public.

PENDAHULUAN

Pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaran administrasi public. Di Indonesia penyelenggaran pelayanan public menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karean perbaikan pelayanan public di negara ini cenderung berjalan lambat sedangkan impilikasinya mencakup lingkungan yang sangat luas baik dalam kehidupan ekonomi, social politik budaya dan lain-lain. Di bidang ekonomi buruknya pelayanan public akan berakibat kepada pemutusan hubungan kerja dan tidak terbukanya lapangan pekerjaan baru yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran. Akibat lebih lanjut dari masalah ini adalah timbulnya kerawanan social.

Perbaikan pelayanan public akan menimbulkan dampak yang cukup positif di bagi negara maupun masyarakat, karena hal ini akan berpengaruh kepada investasi-investasi yang akan membawa

Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Namun dalam berbagai penelitian yang dilakukan rupanya tidak berjalan sesuai dengan reformasi yang dilakukan dalam berbagai sector sehingga pertumbuhan investasi malah bergerak ke arah negative. Sehingga harapan pemerintah dalam melakukan perbaikan krisis ekonomi belum berjalan dengan lancar.

Sedangkan dalam kehidupan politik akan berakibat buruknya pelayanan public yang berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya pelayanan public selama ini menjadi salah satu variable penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis kepercayaan tersebut tergambar dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat, hal ini menunjukkan kefrustasian public terhadap pemerintahannya.

Sehubungan dengan kejadian-kejadian tersebut perbaikan pelayanan public terhadap masyarakat sangat diperlukan agar image buruk masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki, karena dengan hal tersebut kualitas pelayanan public yang baik akan mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terbangun Kembali.

Dari segi sosial budaya, pelayanan public yang buruk akan mengakibatkan terganggunya psikolog masyarakat yang dapat dilihat dari kurangnya rasa peduli dikalangan masyarakat, timbulnya rasa saling curuga akan mengakibatkan sifat eksklusifisme yang berlebihan, yang akan mengakibatkan ketidakpedulian masyarakat baik terhadap pemerintah maupun sesama masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data secara tinjauan literatur atau studi literatur dengan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Konteks Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan public pada dasarnya ditunjukkan kepada manusia, sudah menjadi hakikatnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sejak lahir manusia sudah membutuhkan pelayanan, bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan life cycle theory of leadership bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari biro- krat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan hal-hal seperti berbelit-belit, lamban, mahal, melelahkan, ketidakpastian. Keadaan demikian terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan

setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan public pada dasarnya ditunjukkan kepada manusia, sudah menjadi hakikatnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sejak lahir manusia sudah membutuhkan pelayanan, bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan life cycle theory of leadership bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.

Hampir setiap waktu masyarakat menuntut pelayanan public yang baik dan berkualitas terhadap pemerintah walaupun hasilnya tak pernah sesuai dengan harapan masyarakat karena selama ini pelayanan public diidentikkan dengan persoalan yang berbelit dan memakan waktu yang sangat lama serta lamban. Hal ini terjadi karena pemerintah masih memposisikan masyarakat sebagai pihak yang melayani bukan dilayani.

Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia sendiri diawasi oleh sebuah lembaga independen yang terbebas dari wilayah eksekutif bernama Ombudsman Republik Indonesia. Kewenangan Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Pelayanan publik secara konseptual dapat dijelaskan dengan menelaah kata demi kata. Menurut Kotler sebagaimana dikutip oleh Lukman (2000), disebutkan bahwa Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Istilah publik dalam pengertian sehari-hari di Indonesia sering dipahami sebagai negara atau umum, hal ini biasa dijumpai dalam pola Bahasa Indonesia yang menterjemahkan publik seperti pada istilah *public administration* yang diterjemahkan sebagai administrasi negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, atau orang banyak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelayanan public dapat diartikan sebagai pemberi layanan untuk keperluan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah. Dalam Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, diberikan

pengertian publik sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Pelayanan public menyangkut aspek yang sangat luas, dalam kehidupan bernegara maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan public yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk peraturan ataupun yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang apapun.

B. Masalah-Masalah Pelayanan Publik di Indonesia

Terlepas dari berbagai teori, pendekatan, perfektif dan paradigma berkaitan dengan pelayanan public yang senantiasa berubah untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang terdapat di negara-negara maju. Pergeseran tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kerangka pelayanan public yang lebih baik, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagi negara sedang berkembang termasuk di Indonesia gelombang tekanan untuk mengubah wajah pemerintahan dan substansi operasi mesin pelayanan publiknya tidak terlepas dari tekanan-tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti misalnya IMF, World Bank, atau lembaga donor lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan lembaga-lembaga tersebut yang beroperasi di Indonesia.

Adanya tuntutan perbaikan pelayanan publik tersebut kadangkala menjadi prasyarat utama oleh lembaga-lembaga internasional atau negara-negara donor tersebut dalam memberikan bantuan (loan). Seperti IMF dan World Bank, kedua lembaga keuangan yang amat berpengaruh tersebut sejak hampir dua dekade terakhir ini semakin rajin mendesak tuntutan politik terhadap negara-negara berkembang untuk mendevolusikan sistem pemerintahan dan sistem pelayanan publiknya yang monopolistik dengan menganjurkan kebijakan pemerkuatan otonomi daerah, privatisasi sektor publik dan pemberian kesempatan yang luas pada sektor-sektor di luar birokrasi pemerintah (Abdul Wahab, 2000).

Menelusuri permasalahan pelayanan publik di Indonesia sebenarnya dapat dilihat pada beberapa periode dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya dimulai pada masa orde baru dan terakhir periode reformasi. Pergeseran paradigma dalam pelayanan publik tidak dilepaskan dari perubahan iklim politik yang berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia pada masa orde baru misalnya pelayanan publik ditandai oleh dominasi negara pada berbagai elemen-elemen kehidupan bangsa, sehingga pada masa ini dikenal dengan paradigma negara kuat atau negara otonom dimana kekuatan sosial politik termasuk kekuatan pasar kecil pengaruhnya dalam kebijakan publik, bahkan dalam pelaksanaannya.

Dalam era reformasi ditandai pada paradigma deregulasi setengah hati, dimana pemerintah memilih sektor tertentu untuk dideregulasi yang pertimbangan utamanya bukan pencapaian efisiensi

pelayanan publik, tetapi keamanan bisnis antara pejabat negara dan pengusaha besar. Kemudian pada paradigma reformasi pelayanan publik. Paradigma ini mengkaji ulang peran pemerintah dan mendefinisikan kembali sesuai dengan konteksnya, yaitu perubahan ekonomi dan politik global, penguatan civil society, good governance, peran pasar dan masyarakat yang semakin besar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan public.

Di Indonesia secara politik era reformasi sudah berjalan sekitar 10 tahun sejak lengsernya presiden Suharto pada tahun 1998, namun dalam penyelenggaraan pelayanan public masih ditandai dengan berbagai kelemahan-kelemahan, padahal sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain perumusan undang-undang tentang pemerintah daerah yang sebenarnya memberikan kewenangan pada tingkat pemerintah daerah, dipandang sebagai salah satu upaya untuk memotong hambatan birokratis yang acapkali mengakibatkan pemberian pelayanan memakan waktu yang lama dan berbiaya tinggi. Dengan adanya desentralisasi daerah mau tidak mau harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan.

Konsep pemerintahan yang menggunakan teknologi mobile disebut Mobile Government (mGov). Model ini mudah digunakan karena dapat diatur melalui PC rumah atau kantor, laptop/notebook/tablet, dan telepon genggam (handphone). Pemerintah adalah sebuah strategi, dan implementasinya melibatkan penggunaan semua jenis teknologi nirkabel dan seluler, layanan, aplikasi, dan perangkat untuk memberi manfaat bagi mereka yang terlibat dalam pemerintahan. Upaya peningkatan pelayanan publik telah lama dilakukan oleh Pemerintah, sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Organisasi Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kemudian tidak ada instruksi presiden. 1995 tentang peningkatan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Sebagai perkembangan terakhir, telah diterbitkan Keputusan Menteri No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas layanan dilakukan tidak hanya dengan pengambilan keputusan, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas perangkat penyedia layanan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian berbagai materi tentang manajemen pelayanan di berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan struktural. Karena berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelayanan publik tersebut. Hal ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan UGM pada tahun 2002. Efisiensi dan efektivitas, daya tanggap, perlakuan yang sama, dan tingkat rente birokrasi diketahui masih jauh dari harapan (Mohamad, 2003).

Oleh karena itu, membandingkan situasi pelayanan publik yang dibutuhkan di era desentralisasi dengan upaya pemerintah, tampaknya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri belum banyak dilakukan. Bahkan pegawai negeri dan birokrat pun belum mampu memberikan pelayanan yang adil dan tidak memihak. Melihat berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, isu utama pelayanan publik saat ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990), kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dalam banyak aspek, termasuk sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia layanan, strategi, dan pelanggan. Di sisi lain, Mohammad (2003) menemukan bahwa kualitas layanan sangat bergantung pada aspek-aspek seperti pola pelaksanaan, dukungan sumber daya manusia, dan institusi yang mengelolanya. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

1. kurang responsive,
2. kurang informatif,
3. kurang accessible,
4. kurang koordinasi,
5. birokratis,

6. kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan
7. inefisiensi. Dilihat dari sisi sumber daya manusia kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika.

Pola kerja yang digunakan oleh sebagian besar aparatur yang ada sekarang ini masih dipengaruhi oleh model birokrasi klasik, yakni cara kerja yang terstruktur/ hierarkis, legalistik formal, dan sistem tertutup. Selain itu beberapa pendapat menilai bahwa kelemahan sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan disebabkan oleh sistem kompensasi yang rendah dan tidak tepat.

Kelemahan pelaksanaan pelayanan publik lainnya dapat dilihat pada sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.

C. Perspektif Administrasi dalam Mengatasi Masalah Pelayanan Publik

Seperti diketahui, pergeseran paradigma administrasi selalu mengikuti persyaratan lingkungan seperti keadaan, ekonomi, kondisi sosial, iklim dan politik. Perubahan akan terjadi seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi pejabat pemerintah. Ini terus dikembangkan oleh para ahli teori yang memajukan administrasi publik.

Denhardt dan Denhardt (2003) menunjukkan bahwa ada tiga perspektif tentang administrasi. Perspektif tersebut adalah administrasi lama, administrasi publik baru, dan pelayanan publik baru. Dimulai dari perspektif baru cabang eksekutif, Denhardt yang mewakili sebagai pendiri layanan publik baru, kedua ahli ini meninggalkan prinsip-prinsip administrasi klasik dan manajemen publik baru yang diperlukan untuk menemukan kembali tata kelola. Saya sarankan Anda melakukannya. Transisi ke prinsip pemerintahan yang dikenal dan diciptakan kembali. Pelayanan publik baru. Menurut Denhardt dan Denhardt (2003), pemerintah perlu: Melayani warga masyarakat bukan pelanggan.

1. Mengutamakan kepentingan publik.
2. Lebih menghargai kewarganegaraan dari
3. pada kewirausahaan.
4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis.
5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah
6. Melayani daripada mengendalikan.
7. Menghargai orang, bukannya produktivitas semata.

Mirip dengan pandangan yang diambil oleh Denhardt dan Denhardt, tetapi dengan nama yang berbeda, pandangan yang diambil oleh Bovaird dan Löffler (2003) bahwa ada tiga pendekatan untuk cabang eksekutif: cabang eksekutif, administrasi publik, dan kepemimpinan publik. Sementara itu, G Shabbir Cheema (2007) Keban (2008) mengusulkan empat fase administrasi. Ia juga menjelaskan perkembangan administrasi. Dengan kata lain, administrasi tradisional, administrasi, administrasi baru, pemerintahan.

Paradigma terakhir yang diadvokasi oleh Cheema adalah bahwa karakteristik good governance UNDP meliputi: (Keban, 2008). *Participation* yaitu bahwa semua orang harus diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan baik langsung atau melalui perantara institusi yang mewakilinya.

1. *Rule of law*, yaitu bahwa aturan hukum harus adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu.
2. *Transparency*, yaitu bahwa keterbukaan harus dibangun di atas aliran informasi yang bebas.
3. *Responsiveness*, yaitu bahwa institusi-institusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani para stakeholders.
4. *Consensus orientation* yaitu bahwa harus ada proses mediasi untuk sampai kepada konsensus umum yang didasarkan atas kepentingan kelompok, dan sedapat mungkin didasarkan pada kebijakan dan prosedur.
5. *Equity*, yaitu bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.
6. *Effectiveness and efficiency*, yaitu bahwa proses dan institusi-institusi yang ada sedapat mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemfaatan terbaik terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada.
7. *Accountability*, yaitu bahwa para pembuat keputusan di instansi pemerintah, sektor publik dan organisasi masyarakat madani harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskannya kepada publik sekaligus kepada para pemangku kepentingan.
8. *Strategic vision* yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat publik harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang terhadap pembangunan manusia, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, dan kompleksitas sosial budaya

Mencermati beberapa perspektif yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dan upaya untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan perkembangan IPTEK, kemajuan pengetahuan masyarakat serta perubahan iklim politik yang lebih demokratis, maka perspektif administrasi publik yang relevan dapat diterapkan adalah perspektif new public service (NPS) dan governance. NPS sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administrator publik. Pelayanan dalam konteks ini berbeda dengan pelayanan berbasis pelanggan (konsumen) sebagaimana digagas oleh dalam paradigma New Public Management (NPM). NPM menurut Kamensky dalam Denhardt dan Denhardt (2003) didasarkan pada public choice theory, dimana teori tersebut menekankan pada kemampuan individu seseorang dibandingkan dengan kemampuan publik secara bersama-sama.

Penggunaan perspektif New Public Service dalam mengatasi masalah pelayanan publik di Indonesia hal ini juga sesuai dengan dasar negara Pancasila khususnya pada Sila keempat dan kelima, yang menekankan pada musyawarah mufakat dalam hal ini adanya kesepakatan antara pemerintah selaku pemberi layanan dengan warga sebagai penerima layanan, sedangkan pada aspek keadilan sosial hal ini menunjukkan bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat harus dilandaskan pada aspek keadilan dalam pengertian tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan yang didasarkan pada alasan-alasan ekonomi, politik, dan alasan yang tidak rasional lainnya. Salah satu intisari dari prinsip NPS tersebut adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan warga negara (Denhardt dan Denhardt, 2003). Agar kepentingan warga negara tersebut dapat terbagi rata, diperlukan media pertemuan antara pemerintah dengan warga masyarakat, sehingga semua kepentingan warga masyarakat dapat diakomodasi.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini, beberapa kegiatan sudah dilakukan oleh pemerintah misalnya dapat dilihat pada kegiatan perencanaan partisipatif seperti musyawarah pembangunan (Musrenbang) baik pada tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi dan nasional. Meskipun demikian kegiatan tersebut tidak dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, sehingga kepentingan masyarakat dalam bentuk kebutuhan tidak dapat ditangkap dengan cepat oleh pemerintah. Seperti kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba seperti kebutuhan akan kesehatan, air bersih, bisa terjadi sewaktu-waktu. Agar kebutuhan masyarakat dapat segera diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah maka diperlukan media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan perspektif New Public Service maupun good governance, ada beberapa model pelayanan publik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pelayanan publik di Indonesia diantaranya adalah:

1. Model Citizen's Charter (kontrak pelayanan), model ini berasal dari ide Osborne dan Plastrik (1997). Dalam model ini terdapat standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan masukan warga masyarakat, dan aparat pemerintah berjanji untuk memenuhinya dan melaksanakannya. Model ini merupakan pendekatan dalam pelayanan publik yang memposisikan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Oleh sebab itu, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam proses pelayanan. Citizen's Charter ini dapat dikatakan sebagai kontrak sosial antara warga dengan aparat birokrasi untuk menjamin mutu pelayanan publik. Adanya kontrak sosial tersebut, maka warga memiliki hak-hak baru apabila dirugikan oleh birokrasi dalam memberikan pelayanan. Dengan mengadopsi model Citizen's Charter, birokrasi juga harus menetapkan sistem untuk menangani keluhan pelanggan dengan tujuan memperbaiki kinerjanya secara terus menerus.

2. Model KYC (Know Your Customers), model ini dikembangkan dalam dunia perbankan yang dapat diadaptasi ke dalam konteks pelayanan publik dalam organisasi pemerintah. Mekanisme kerja dalam model ini yaitu berupaya mengenali terlebih dahulu kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebelum memutuskan jenis pelayanan yang akan diberikan (Dwiyanto, 2005). Untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan, maka birokrasi pelayanan publik harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan para pelanggan yaitu melalui survei, wawancara, dan observasi. Jika menggunakan metode survei maka seperangkat daftar pertanyaan harus disusun untuk mengidentifikasi keinginan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan yang diinginkan.

Dalam model KYC ini birokrasi pemerintah harus mengetahui siapa yang menjadi pelanggannya (orang atau kelompok masyarakat yang dilayani). Oleh sebab itu setiap unit birokrasi pemerintah harus mampu mendefinisikan pelanggannya atau pengguna jasa mereka, sehingga untuk selanjutnya mereka dapat mengorientasikan pelayanan kepada kebutuhan masyarakat pengguna jasa tersebut. Kantor kelurahan misalnya harus mampu mengidentifikasi pengguna jasa mereka, apakah masyarakat yang ada dalam wilayah kelurahannya, atautkah camat dan bupati yang mengangkat lurah tersebut.

3. Model M-Government (m-Gov), kemajuan teknologi dibidang informasi dan komunikasi ikut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja birokrasi pemerintah terutama dari segi pelayanan warga masyarakat. M-Government sebenarnya diadaptasi dari Electronic Government (e-Gov) yakni salah satu cara untuk menjalankan fungsi pemerintah dengan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Nugroho, 2008). Menurut Kuschu dan Kuscu (2003) bahwa penggunaan e-Gov setidaknya mampu mengubah pola interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Pelayanan yang semula berorientasi pada antrian (in line) di depan meja pegawai dan tergantung pada jam kerja serta person pegawai yang menangani suatu pelayanan tertentu berubah menjadi layanan on line yang dapat diakses website pemerintah melalui komputer yang terhubung ke internet, selama 24 jam sehari.

Konsep pemerintahan yang menggunakan teknologi mobile disebut Mobile Government (mGov). Model ini mudah digunakan karena dapat diatur melalui PC rumah atau kantor, laptop/notebook/tablet, dan telepon genggam (handphone). m Gov menggunakan semua jenis teknologi nirkabel dan seluler, layanan, aplikasi, dan perangkat untuk meningkatkan kegunaan pihak-pihak yang

terlibat dalam e-government, termasuk warga, bisnis, dan lembaga pemerintah (Kuschu dan Kuscu), termasuk strategi dan implementasinya. , 2003). .. eGov ini telah diterapkan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Kota Solo dan Kabupaten Surakarta. Presiden SBY juga akan menggunakan eGov dalam memberikan layanan seperti membuka layanan SMS di 9949 untuk menerima pengaduan masyarakat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerima pengaduan masyarakat tentang kasus korupsi melalui fasilitas SMS. Ada beberapa cara untuk mengimplementasikan mGov. B. Melalui internet menggunakan laptop.

Saat ini sudah banyak tersedia jaringan WiFi (Wireless Fidelity), perangkat yang memungkinkan pengguna mengakses internet secara nirkabel, dan hotspot gratis tersedia di beberapa tempat. Metode lain yang tersedia untuk menerapkan mGov adalah ponsel melalui suara atau SMS (Simple Message Service). Penggunaan voice over the phone atau telepon seluler (ponsel) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum digunakan dalam dunia bisnis dengan nama call center dan dikenal di perbankan sebagai phone banking. Untuk lembaga publik, konsep ini berlaku dengan menggunakan beberapa karyawan sebagai agen. Nantinya, lembaga ini akan memberikan informasi tentang kebutuhan masyarakat. Badan ini tidak hanya bertindak sebagai garda depan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum, tetapi juga bertindak sebagai penghubung antara upaya masyarakat dan pemerintah. Kebutuhan masyarakat diketahui oleh pimpinan lembaga karena tertanam dalam satu sistem yang terintegrasi. Ini adalah fungsi yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima pesan singkat menggunakan fungsi SMS dari ponsel Anda. Ada beberapa bentuk pemanfaatan teknologi ini oleh pemerintah (Nugroho, 2008): Pemerintah ke masyarakat, dalam hal ini pemerintah dapat memberikan informasi kepada warganya melalui SMS.

Masyarakat ke pemerintah, keluhan dan saran masyarakat dapat dikirimkan ke pemerintah melalui SMS. Menurut Lallana dan Zalesak (2004) untuk poin a dan b di atas disebut mCommunication. Pemerintah ke pegawai negeri sipil, pemerintah dapat memberikan pengu- muman kepada PNS melalui SMS, sehingga informasi dapat lebih cepat diterima dan akhirnya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat. Kemampuan lain dari ponsel adalah mampu memberikan lokasi dimana PNS berada, ini diperlukan untuk mengetahui keberadaan pegawai jika mereka tidak berada di kantor. Untuk hal ini menurut Lallana dan Zalesak (2004) disebut m-Administration.

Ada beberapa cara atau pola yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan model pelayanan M-Gov ini, konsep yang ditawarkan oleh (Nugroho, 2008) adalah:

- a. Masyarakat dengan Basis Data Aduan Masyarakat
- b. Basis Data Aduan Masyarakat dengan Pemerintah Daerah
- c. Basis Data Aduan Masyarakat dengan DPRD
- d. Sistem Aduan Masyarakat dengan Muspida
- e. Sistem internal Pemda via SMS

KESIMPULAN

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrasi, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan hal-hal seperti berbelit-belit, lamban, mahal, melelahkan, ketidakpastian. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam UU NO. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

REFERENSI

- Almanar, M. A., Ariany, R., & Zetra, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Sekretariat Kpu Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 253. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.253-266>
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2021). *Sebagai Pilot Project Dalam Meraih Wilayah Bebas Bersih Melayani (Wbbm) Tahun 2019*. 7(November), 864–876.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Gide, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–

111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>
- Meddian Saputra. (2021). *Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga*. 3(2).
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care'S Di Kota Solok. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>